

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 497-505
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14075740)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14075740>

Hakikat Pendidik dan Peserta Didik

Patma Aulia¹ Meyniar Albina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: patma0301233156@uinsu.ac.id¹, meyniaralbina@uinsu.ac.id²

Abstrak

Dalam hal pendidikan Islam, tanggung jawab utama seorang pendidik adalah untuk memberikan pengetahuan sekaligus mengajar sesuai dengan keahlian ilmiahnya. Seorang pendidik secara umum adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengajar. Jika didefinisikan lebih sempit, seorang pendidik, dalam konteks ini, adalah guru yang dipekerjakan oleh sistem sekolah. Sementara itu, seorang siswa pada dasarnya adalah orang yang belum dewasa dengan banyak potensi yang belum disadari (fitrah) yang mereka coba wujudkan melalui proses pendidikan di sepanjang jalur dan bentuk pengajaran tertentu. Urgensi yang dirasakan oleh instruktur dan siswa memiliki tujuan dalam memajukan tujuan pendidikan Islam. Untuk menggerakkan lanskap pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam, pendidik dan siswa terkait erat. Hal yang paling krusial, dan salah satu aspeknya, adalah melatih pendidik yang benar-benar dapat menjadi panutan dan memahami esensi pendidik dan siswa, mengingat pendidikan berkembang dengan kecepatan yang semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Hakikat, Pendidik, Peserta Didik*

Abstract

In terms of Islamic education, a teacher's primary responsibility is to impart knowledge while also teaching in line with his scientific expertise. An educator is, in general, someone who is in charge of teaching. If defined more narrowly, an educator is, in this context, a teacher employed by a school system. In the meantime, a student is fundamentally an immature person with many unrealized potentials (fitrah) that they attempt to realize via the educational process along certain pathways and forms of instruction. The urgency that instructors and students feel serves a purpose in advancing the objectives of Islamic education. In order to move the educational landscape, particularly in the context of Islamic education, educators and students are inextricably linked. The most crucial thing, and one of the aspects, is to train educators who can truly be role models and comprehend the essence of educators and students, given that education is developing at an increasingly rapid pace in tandem with the times.

Keywords: *Essence, Educators, Students.*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu bentuk interaksi manusia. Pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses belajar oleh pendidik kepada peserta didik sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak luhur, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹

Lalu, bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi pendidik dan peserta didik dalam hakikat pendidik dan peserta didik, apa karakteristik yang harus ada dalam pendidik dan peserta didik serta kompetensi seperti apa yang harus dimiliki pendidik dan peserta didik dalam proses mencapai tujuan pendidikan.

Mengapa pertanyaan tersebut penting untuk dijawab? Pertanyaan tentang kedudukan, fungsi, karakteristik, dan kompetensi pendidik sangat penting untuk dijawab agar pendidikan dapat mencapai

¹ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm.3.

tujuan yang diinginkan secara efektif², mendukung suasana belajar yang efektif serta hal ini sangat penting dijawab agar pendidikan tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan global.

Penelitian terdahulu tentang hakikat pendidik dan peserta didik telah banyak dilakukan oleh berbagai ahli dan para peneliti dalam bidang pendidikan. Beberapa di antaranya memberikan wawasan tentang bagaimana hubungan antara pendidik dan peserta didik serta peran mereka dalam proses pembelajaran. John Dewey (1859-1952) salah satu tokoh utama dalam pendidikan progresif ini menekankan pentingnya pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Menurut Dewey, pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Dalam karya terkenalnya, *Democracy and Education*, Dewey menjelaskan konsep pendidikan yang lebih menekankan pengalaman langsung sebagai sumber pembelajaran. Sedangkan penelitian tentang peran pendidik dan peserta didik yaitu adalah menurut Vygotsky (1978), peran pendidik adalah untuk menciptakan Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), di mana pendidik memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik untuk mengatasi tantangan. Dan Menurut Piaget (1973), peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.

Urgensi mengetahui hakikat pendidik dan peserta didik adalah memahami hakikat pendidik memungkinkan mereka untuk lebih memahami peran mereka sebagai fasilitator, motivator, dan model bagi peserta didik. Sementara itu, memahami hakikat peserta didik membantu pendidik untuk mengenali beragam karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan pemahaman ini, pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif dan relevan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, dan kecepatan belajar yang berbeda. Dengan memahami hakikat peserta didik, pendidik dapat merancang strategi yang lebih inklusif dan mampu menciptakan ruang bagi semua peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Pemahaman ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam pencapaian hasil belajar antar peserta didik, terakhir pemahaman terhadap hakikat pendidik dan peserta didik mengarah pada terjalinnya hubungan yang lebih baik dan saling menghargai antara keduanya.

Kontribusi penelitian tentang hakikat pendidik dan peserta didik sangat penting dalam memperkaya pemahaman kita mengenai proses pendidikan. Penelitian ini membantu mengidentifikasi peran dan karakteristik pendidik serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki metode pengajaran dan strategi pembelajaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, serta diskusi kelompok terfokus. Kemudian sumber sekunder dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui literatur : mengkaji buku, artikel, jurnal yang membahas praktik pendidikan, serta perkembangan terkini dalam bidang pendidikan dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ada juga teknik pengumpulan data melalui dokumen resmi, studi kasus dan media massa dalam sumber primer penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hakikat Pendidik

Istilah pendidik berasal dari kata didik, yang berarti menjunjung tinggi, mencungkil, dan menyampaikan informasi sehingga seseorang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan (tentang moralitas, akal, sopan santun, dan sebagainya). Awalan *pe-* kemudian ditambahkan untuk menciptakan makna seorang pendidik, yaitu orang yang mengajar. Secara terminologis, Pendidik adalah orang yang bertugas mendidik dan membimbing peserta didik dalam mencapai potensi maksimal.³

² Suryosubroto, B. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2014). hlm. 34

³ Hamalik, O. *Pendidikan dan Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik adalah seseorang yang menanamkan ilmu.⁴ Beberapa kata di Inggris memiliki etimologi yang mirip dengan "pendidik", termasuk "guru", yang berarti "guru pribadi", dan "tutor", yang berarti "guru pribadi". Di fasilitas pelatihan, istilah-istilah ini disebut sebagai "pelatih" atau "instruktur".

Istilah serupa dalam bahasa Arab termasuk mudarris (guru), ustadz, murabbi (mendidik), dan al-mualim (guru). Dari segi nomenklatur, beberapa pakar pendidikan percaya bahwa, menurut Ahmad Tafsir, pendidik dalam Islam memikul tanggung jawab untuk menumbuhkan potensi penuh setiap siswa, termasuk potensi afektif (rasa), kognitif (kreasi), dan psikomotorik (karsa) mereka.⁵ Sementara itu, Abdul Mujib menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai ayah spiritual bagi murid-murid mereka, memelihara jiwa mereka dengan pengetahuan, memupuk standar moral yang tinggi, dan memperbaiki perilaku buruk mereka.⁶ Pendidik juga dapat menyarankan bahwa individu bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kedewasaan rohani dan fisik anak-anak.⁷ Maragustam Siregar juga menawarkan penjelasan umum, mengacu pada mereka yang menawarkan pengetahuan, keahlian, dan sumber daya lainnya dalam konteks keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan mereka.⁸

Jika Al-Qur'an mampu menafsirkan kata-kata sucinya dengan cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Qur'an dapat memainkan peran penting dalam keberadaan manusia sebagai sumber bimbingan. Ada banyak kiasan yang mungkin dibuat dalam konteks pendidikan, khususnya, dan definisi Al-Qur'an tentang pendidik. Empat orang dapat dilihat sebagai pendidik dalam Al-Qur'an: guru/pendidik, orang tua, Nabi Muhammad SAW, dan Allah Swt,⁹ sebagai berikut:

1. Allah Swt (Sebagai Pendidik Utama)

Dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, Maragustam menjelaskan bahwa Allah adalah guru utama karena Dialah yang paling memahami sifat manusia. Hal ini didasarkan pada pernyataan Allah dalam *Q.S. Ar-Rahman* ayat 1-4, yang diterjemahkan berarti: Allah Maha Penyayang (1) yang telah mengajarkan *Al-Qur'an* (2) manusia yang diciptakan (3) mengajarnya untuk pandai berbicara (4).¹⁰ Selanjutnya, ayat 31 dari Surah *Al-Baqarah* juga memiliki arti sebagai berikut:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: " Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar! ". (QS. Al- Baqarah [2] Ayat 31)

Jelas dari kitab suci tersebut di atas bahwa Allah Swt berfungsi sebagai instruktur manusia. Karena Allah adalah Sang Pencipta, Dia adalah seorang pendidik yang menyadari setiap kebutuhan orang-orang yang Dia instruksikan. Tuhan tidak hanya peduli pada manusia. Dia mengamati dan mengajar seluruh kosmos.¹⁰ Perbedaan juga dapat diamati dalam aspek-aspek tertentu dari proses pendidikan. Manusia menerima bimbingan secara tidak langsung dari Allah Swt. Melalui wahyu, yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad Saw oleh hukum malaikat Jibril, Allah Swt mengajarkan umat manusia. Nabi kemudian menggunakan aturan wahyu untuk memimpin umatnya. Kemudian, *Q.S. An-Nahl* (16) Ayat 89 memberikan penjelasan lebih lanjut:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)." (QS. An-Nahl [16] Ayat 89)

2. Nabi Muhammad

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.250.

⁵ Ahmad Tafsir, *Education in Islamic Perspective*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 74-75

⁶ Abdul Mujib. *Islamic Education*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 88.

⁷ Ramayulis dan Syamsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Sistem Pendidikan dan Pemikiran Angka-angkanya*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm.139.

⁸ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2010). hlm.169.

⁹ Sukring, *Pendidik dan Mahasiswa dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 77.

¹⁰*Ibid*, hlm.77

Allah Swt menunjuk Rasulullah Saw untuk berperan sebagai pendidik secara langsung. Status Nabi sebagai prototipe sistem pendidikan Islam berasal dari dua faktor: prestasinya sebagai pendidik dan statusnya sebagai yang pertama dalam agama. Nabi berhasil membentuk manusia menjadi manusia yang mengagumkan dari dalam dan luar. Efektivitas Nabi Saw sebagai seorang guru dapat dikaitkan dengan perpaduan kualitas pribadi, wahyu, dan penerapan pengetahuannya di lapangan. Sifat Nabi sebagai pendidik membuatnya layak dipekerjakan sebagai *al-uswah al-hasanah* bagi kemanusiaan; informasi yang dia ketahui disampaikan kepada para pengikutnya. Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: "Nabi (saw) bersabda, Sesungguhnya aku diutus (hanya kepada manusia) untuk menyempurnakan akhlak, dari Abu Hurairah ra." (H.R Ahmad)

Dengan nilai-nilai dan kejujurannya yang menjadi teladan untuk kita ikuti, Nabi Saw adalah salah satu tokoh yang paling terpuji bagi seluruh umat Islam.

3. Orang tua

Orang tua adalah yang pertama mengetahui tentang kelahiran anak tersebut. Keterlibatan orang tua sangat penting dan mendasar bagi pendidikan anak. Menurut HR. Bukhaari Muslim, hadis menyatakan bahwa "setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, dan orang tuanya adalah orang-orang yang menjadikannya Yahudi, Kristen, atau Majus". Keluarga adalah sumber utama pendidikan. Karena orang tua adalah orang yang melakukan proses melahirkan anak dan adalah orang-orang yang paling tertarik pada mereka, mereka paling cocok untuk melaksanakan tugas pendidikan. Dengan demikian, orang tua dipercayakan dengan mandat dan tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dewasa. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik. Setiap orang tua memiliki kepentingan dalam anak-anak mereka karena alasan berikut: a) mereka adalah masa depan keturunan mereka; b) mereka adalah kebanggaan dan kelembutan orang tua mereka; dan c) doa mereka adalah investasi dalam kehidupan orang tua mereka setelah kematian.¹¹

Sejak kelahiran seorang anak hingga sekarang, orang tua mereka memiliki pengaruh terbesar pada mereka. Setiap anak mendapat manfaat dari peran penting yang dimainkan orang tua dalam kehidupan mereka, termasuk peran pendidikan, bahkan jika mayoritas orang tua menugaskan pendidikan anak-anak mereka kepada pihak ketiga, guru (pendidik).

4. Guru/Pendidik

Istilah "guru" sering digunakan untuk merujuk pada seorang pendidik dalam beberapa buku pendidikan. Seseorang yang mengajar atau menyampaikan pelajaran di kelas disebut sebagai guru, menurut Hadari Nawawi, yang dikutip oleh Abuddin Nata. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa guru adalah profesional di bidang pendidikan dan pengajaran yang bertugas membantu anak-anak menjadi orang dewasa yang dewasa. Dia menyarankan bahwa guru dalam pengertian ini bukan hanya individu yang berdiri di depan siswa untuk memberikan pengetahuan tertentu; sebaliknya, mereka adalah anggota masyarakat yang perlu aktif, berjiwa bebas, dan kreatif dalam membimbing perkembangan siswa mereka menjadi orang dewasa yang akan berkontribusi pada masyarakat. Dengan cara ini, tampaknya para pendidik, terutama guru, memiliki pekerjaan yang sangat sulit di depan mereka. Tugas-tugas ini bermanfaat bagi siswa yang lebih tua selain diberikan di depan kelas.¹²

Sementara itu, pendidik didefinisikan sebagai pendidik profesional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1. Tanggung jawab utama mereka termasuk menginstruksikan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam bidang pendidikan, mereka yang melakukan tugas instruksional disebut sebagai pendidik atau instruktur. Seseorang yang membantu dalam mengajarkan suatu topik atau menyelesaikan tanggung jawab pendidikan dikenal sebagai pendidik (murabbi) (tarbiyah). Guru adalah individu yang melaksanakan tugas mengajar (*ta'lim*). Mengajar hanya mengacu pada

¹¹ Sukring, *Pendidik dan Mahasiswa dalam Pendidikan Islam*, hlm. 79

¹² Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 63

penyampaian informasi atau pengetahuan, sedangkan pendidikan mencakup konsep pengembangan kepribadian, kepemimpinan, dan pengasuhan.

Untuk mendukung pernyataan sebelumnya, Abuddin Nata menyatakan bahwa untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas, seorang pendidik harus mampu melakukan berbagai peran, seperti motivator, desainer, fasilitator (orang yang menyediakan sumber daya dan kesempatan untuk belajar), katalis (penghubung), bimbingan (pemandu), dan penunjuk di mana informasi berada. Selain itu, seorang pembenaran dan evaluator pendidik harus dapat menginspirasi siswa mereka untuk menghadiri kelas dengan semangat dan antusiasme yang besar (bukti) dan sebagainya. Seorang pendidik dituntut untuk bertindak sebagai motivator, misalnya, dengan menginspirasi murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam pelajarannya dengan semangat dan antusiasme yang besar.

Pengertian dan Hakikat Peserta Didik

Secara terminologis, Menurut Syaikh Ali Jum'ah bahwa peserta didik adalah individu yang menerima ilmu dan bimbingan dari guru untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik.¹³

Dari sudut pandang konseptual dan praktis, fokus pendidikan di berbagai negara terutama pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif. Karena merekalah yang belajar, memiliki tujuan, dan akan mewarisi masa depan, siswa adalah mata pelajaran pendidikan. Menurut teori ini, orang berpartisipasi dalam proses tidak hanya sebagai pemimpin (khalifah), tetapi juga sebagai pelaksana dan, pada akhirnya, sebagai penerima manfaat dari hasil. Pekerjaan utama ini dilakukan dengan tindakan memilih, atau memilih dari berbagai opsi dalam upaya untuk memenuhi tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Tampaknya manusia harus selalu membuat keputusan ini untuk melaksanakan banyak tugas utamanya.¹⁴

Ada beberapa padanan untuk istilah "siswa", seperti "siswa" dalam buku Abuddin Nata "Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru dan Siswa".¹⁵ Namun, antara lain, disebut sebagai "Pendidikan Islam" dalam buku Syafaruddin dkk. Berbicara tentang murid¹⁶, Menurut paradigma "belajar sepanjang waktu", mereka yang menginginkan informasi harus disebut sebagai siswa daripada non-siswa. Peserta didik lebih beragam, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Sebaliknya, kata "siswa" hanya mengacu pada mereka yang masih di bawah umur. Fakta bahwa siswa ini disebutkan juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ada di luar pengaturan sekolah resmi, seperti dewan taklim, asosiasi, dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.¹⁷

Salah satu elemen dari sistem pendidikan Islam adalah siswa. "Bahan baku" untuk proses perubahan yang disebut pendidikan adalah siswa. Siswa adalah individu yang sedang melalui periode perkembangan fisik dan psikologis. Proses-proses ini adalah fitur dari proses pendidikan, dan semuanya membutuhkan arahan pendidik. Nasihat diperlukan selama seseorang terlibat dalam proses pendidikan, yang, seperti yang kita semua tahu, tidak pernah berakhir.

Siswa adalah anggota masyarakat yang bercita-cita untuk meningkatkan diri melalui proses pendidikan dalam jalur, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 Sistem Pendidikan Nasional 2003. Syamsul Nizar menguraikan enam persyaratan bagi siswa:

- a. Pelajar bukanlah orang dewasa kecil.
- b. Mereka adalah ciptaan Allah dengan karakteristik yang unik.
- c. Mereka sedang dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan.
- d. Siswa adalah makhluk yang memiliki potensi atau kodrat yang dapat dikembangkan dan dikembangkan secara dinamis.
- e. Siswa adalah orang yang memiliki dua elemen, seperti tubuh-roh, hati nurani, dan libido.¹⁸
- f. Murid adalah orang-orang yang memiliki keinginan; mereka adalah manusia.

Kedudukan Dan Fungsi Pendidik Dan Peserta Didik

Kedudukan dan Fungsi Pendidik

Guru sangat mendesak untuk menerapkan pendidikan karena merekalah yang berurusan dengan siswa, yang merupakan tujuan pendidikan. Adalah tugas pendidik untuk membantu anak-anak

¹³ Syaikh Ali Jum'ah, *Pendidikan Dalam Islam*, (Jakarta : Lentera Hati, 2009). hlm. 45

¹⁴ M. Irsyad Djuwaeli, *Pembaharuan Pendidikan Islam* (Ciputat: Karsa Utama Mandiri dan PB Mathla'ul Anwar, 1998) hlm. 22

¹⁵ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Siswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 49.

¹⁶ Syafaruddin dkk., *Pendidikan Islam* (Jakarta: Hijriah Pustaka Utama, 2006), hlm. 61.

¹⁷ Abdul Mujib, *Islamic Education* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), hlm. 103.

¹⁸ Samsul Nizar, *op. cit.*, hlm. 78.

mencapai potensi penuh mereka sehingga mereka diperlengkapi untuk menangani rintangan yang dilemparkan kehidupan kepada mereka. Melalui penggunaan pendidikan, pendidik dapat mempelajari perspektif mereka tentang, analisis, dan solusi untuk suatu masalah. Karena pendidik menjadi panutan bagi murid-muridnya, mereka harus menyimpang dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai pendidik.

Dari perspektif yang disebutkan di atas, jelas bahwa tugas utama pendidik pada umumnya adalah menerapkan ilmu transfer informasi kepada siswa untuk memodifikasi norma dan nilai serta membantu mereka mengembangkan kepribadian yang bajik. Karena pendidik akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Swt atas semua tindakannya, kewajibannya mulia dan melampaui tanggung jawab moral yang dia kembangkan. Pada kenyataannya, deskripsi pekerjaan seorang guru mencakup tugas-tugas baik di dalam maupun di luar kelas serta di masyarakat. Tidak hanya terbatas pada empat dinding kelas. Ahmad Farid secara umum mengutip A. Tabrani Rusyan dan Cece Wijaya, menguraikan beberapa tugas dan tanggung jawab para pendidik ini sebagai berikut:

- a) Instruktur sebagai pendidik dan instruktur
- b) Guru sebagai anggota masyarakat
- c) Guru dalam peran kepemimpinan
- d) Guru yang bertindak sebagai pelaksana administrasi
- e) Guru dalam peran manajer proses untuk pengajaran

Semua instruktur, bahkan mereka yang mengajar agama, memainkan beberapa tugas yang telah diuraikan sebelumnya. Orang yang berpengetahuan luas adalah seorang instruktur. Dengan demikian, keahlian seorang pendidik sangat dihargai dan dihormati dalam Islam. Seperti yang Allah nyatakan dalam *Q.S. al-Mujadilah* (58) ayat 11, "Seseorang yang beriman dan memiliki ilmu (guru) memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah." Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَلَّا
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : " Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Mujadilah [58]: Ayat 11)

Guru melakukan banyak tugas mulia, yang pertama adalah pemurnian, yang didefinisikan sebagai pelestarian, pengembangan, dan pemeliharaan sifat manusia; Yang kedua adalah mengajar, yang didefinisikan sebagai penyebaran pengetahuan dan gagasan kepada orang-orang sehingga mereka dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam kegiatan sehari-hari. Akibatnya, karena dia bertanggung jawab dan menetapkan jalur pengajaran, pendidik memainkan peran penting dalam proses pendidikan. Islam, untuk alasan ini, sangat mementingkan pengetahuan dan menghormati mereka yang bekerja sebagai pendidik profesi yang sangat terhormat. Tidak hanya vital bagi masyarakat, tetapi Allah Swt juga telah menjamin bahwa para pendidik yang berakhlak akan selalu dihargai. Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa mengundangnya ke jalan kebaikan, maka baginya akan mendapat bagian dari pahala (yang diberikan oleh Allah) kepada mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun". (HR. Muslim)

Oleh karena itu, mereka yang menekuni karir di bidang mengajar sangat beruntung. Dalam kategori mereka yang "*Al-hayah fil maut*" (hidup bahkan setelah kematian), dia akan dianggap memiliki tiga tindakan yang masih diberikan pahalanya: 1) *shodaqoh jariyah*; 2) pengetahuan yang bermanfaat; dan 3) seorang anak yang taat yang berdoa kepada orang tuanya.¹⁹

Kedudukan dan fungsi peserta didik

Salah satu elemen sekolah yang paling penting adalah siswa. Proses pendidikan tidak dapat dilanjutkan tanpanya. Akibatnya, setiap orang yang terlibat harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang murid. Untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari tujuan pendidikan yang dimaksudkan selama proses pengajaran. Menurut model pendidikan Islam, siswa adalah individu yang belum dewasa dengan berbagai potensi (kemampuan) mendasar yang masih perlu dikembangkan. Menurut paradigma ini, orang, atau siswa, adalah subjek dan objek pendidikan yang

¹⁹ Mangun Budiyo, *Ibid*: 58

perlu dibimbing oleh orang lain, atau pendidik, agar mereka dapat mencapai potensi penuh dan dewasanya.

Untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan dibimbing menuju kedewasaan, pendidik harus memberi mereka arahan. Siswa adalah mata pelajaran dan objek pendidikan. Potensi adalah keterampilan dasar yang dimiliki anak-anak; Tanpa arahan guru, mereka tidak akan berkembang atau berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, memahami peran dan status siswa yang sebenarnya sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan dilaksanakan secara efektif dan tujuannya terpenuhi.

a. Siswa sebagai Objek Pendidikan

Dari perspektif manusia, yang merupakan makhluk sosial yang bergantung pada manusia lain untuk bertahan hidup, siswa dianggap sebagai objek. Ibnu Khaldun hanya menggunakan pengamatan peristiwa sosial dalam hansa yang berbeda untuk berbagai studinya. Dalam nada yang sama, ia menghubungkan ide-idenya tentang murid dengan dimensi sosial yaitu, interaksi siswa dengan lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Ibnu Khaldun melanjutkan, mengatakan bahwa dalam pengamatannya, orang tidak terlalu menghargai kepribadian mereka seperti yang cenderung dikatakan oleh para filsuf apakah mereka Muslim atau tidak. Dalam kontak dan hubungannya dengan kelompok sosial, dia melihat lebih banyak individu. Dia sering disebut sebagai salah satu sosiolog perintis dalam hal ini dan antropolog.²⁰

b. Peserta Didik Sebagai Subyek Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia ideal yang dicari. Dalam upaya untuk menciptakan manusia yang ideal, pendidikan berusaha memuaskan rasa ingin tahu orang dengan mengajari mereka tentang segala sesuatu di bumi. Menurut Ibnu Khaldun, manusia berbeda dari berbagai spesies lain. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Oleh karena itu, hal ini dapat memunculkan teknologi dan sains (pengetahuan). Selain itu, ini menunjukkan bahwa manusia lebih cerdas daripada hewan lain.

Karakteristik Pendidik Dan Peserta Didik

Karakteristik Pendidik

Seorang instruktur dalam pendidikan Islam harus memiliki kualitas yang membedakan mereka dari yang lain. An-Nahlawi mengkategorikan kualitas pendidik Muslim ke dalam berbagai kelompok:

1. Memiliki ketulusan
2. Memiliki kualitas dan karakter rubbaniyah
3. Mengajar dengan sabar
4. Bersikaplah jujur dalam membagikan apa yang dia ketahui
5. Mampu menggunakan berbagai strategi instruksional
6. Mampu mengawasi kelas dan memiliki pemahaman yang kuat dan proporsional tentang psikologi siswa.²¹

Kemudian, untuk melaksanakan pekerjaan pengajaran secara efektif, pendidik harus memiliki kualitas atau ciri pembeda sebagai berikut:

- 1) Kematangan diri yang konsisten
- 2) Perkembangan sosial yang stabil
- 3) Profesionalisme yang matang

Karakteristik Peserta Didik

- a. Orang dewasa tidak dapat digunakan dalam metode pengajaran atau pembelajaran karena siswa bukanlah orang dewasa kecil dengan dunia mereka sendiri. Orang dewasa tidak boleh mengambil keuntungan dari anak-anak dengan menyerah pada semua keinginan dan aturan mereka, menyebabkan anak-anak kehilangan rasa diri mereka.
- b. Siswa ingin kebutuhan mereka terpenuhi sebanyak mungkin. Mereka memiliki kebutuhan. Lima hierarki kebutuhan dibagi menjadi dua kelompok: (1) kebutuhan dasar, yang meliputi kebutuhan akan rezeki fisik, keamanan dan keselamatan, cinta dan kepemilikan sosial, dan harga diri; dan (2) kebutuhan meta, yang mencakup semua hal yang masuk ke dalam aktualisasi diri, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, ketertiban, persatuan, dan sebagainya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 102

²¹ Ramayulis, *op.cit*, hlm, 125

- c. Individu dalam badan siswa berbeda satu sama lain karena karakteristik endogen (fitrah) dan eksogen (lingkungan). Unsur-unsur ini meliputi pengaruh fisik, intelektual, sosial, bakat, minat, dan lingkungan. Salah satu pandangan pendidikan adalah sebagai pusat sistem manusia. Mengingat bahwa siswa pada dasarnya adalah makhluk monopluralis, kepribadian mereka, terlepas dari keragaman, adalah kesatuan tubuh dan jiwa (penciptaan, rasa, dan karsa).
- d. Dalam proses pendidikan, siswa adalah subjek dan objek, dengan potensi untuk aktif, kreatif, dan produktif. Setiap siswa terlibat dalam upaya swadaya dan kreatif mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk melihat pendidikan sebagai lebih dari sekadar sarana untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan.
- e. Kecepatan, ritme, dan pola pertumbuhan siswa semuanya mengikuti fase perkembangan tertentu. Pelajaran untuk pendidikan adalah bahwa proses pembelajaran dapat dimodifikasi agar sesuai dengan pola, kecepatan, dan ritme perkembangan siswa. Usia dan tahap perkembangan memiliki peran penting dalam menentukan kompetensi siswa karena dapat mengungkapkan tingkat pengetahuan, kecerdasan, emosi, bakat, dan minat siswa dari perspektif biologis, psikologis, dan pengabdian.²²

Kompetensi Pendidik

Kemahiran dan keterampilan pendidik merupakan salah satu unsur pendidikan Islam. Seorang guru harus memiliki kompetensi guru untuk menjadi pendidik profesional. Pendidik profesional perlu memiliki keterampilan sebagai berikut, menurut Hamruni:

1. Pemahaman menyeluruh tentang isi al-Islam serta wawasan dan materi pengayaan, terutama di bidang tanggung jawab.
2. Kemahiran dalam rencana pendidikan Islam, termasuk pendekatan, metode, dan prosedurnya, serta kapasitas evaluasinya.
3. Penguasaan pengetahuan dan pemahaman pedagogis.
4. Mengenali konsep panduan dan mengevaluasi temuan penelitian pendidikan secara luas untuk kemajuan pendidikan Islam.
5. Peka terhadap informasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang memajukan tujuan tanggung jawab mereka.²³

Oleh karena itu, kompetensi pendidik dapat didefinisikan sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang kohesif yang ditunjukkan oleh keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab yang dibuat saat menjalankan peran mereka sebagai agen pembelajaran. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogis/metodologis, profesionalisme, keterampilan sosial, dan kepribadian termasuk kemampuan guru.²⁴ Kemampuan yang berbeda ini dijelaskan di bagian berikut.

a. Kompetensi Paedagogik

Kemampuan seorang guru untuk memahami siswa, mengatur, melaksanakan, menilai, dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dikenal sebagai kompetensi pedagogik.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang dimanifestasikan sebagai karakter yang solid, stabil, cerdas, dewasa, berwibawa, dan mulia, layak untuk dijadikan model. Ini adalah modal awal yang diperlukan bagi seorang guru untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang profesional.

c. Kompetensi Sosial

Kapasitas pendidik untuk terlibat, berkomunikasi, dan bekerja dengan siswa, pendidik lain, orang tua/wali, dan masyarakat luas dikenal sebagai kompetensi sosial.

d. Kompetensi kepemimpinan

Seorang guru yang memiliki kompetensi kepemimpinan akan mampu merencanakan, mengatur potensi unsur sekolah, menjadi inovator, mentor, dan konselor, serta menjunjung tinggi dan mengatur praktik ajaran agama di lingkungan masyarakat. Pendidik yang memiliki lima kompetensi tersebut di atas pasti akan berhasil dalam memenuhi tanggung jawabnya dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi.

²² Abdul Mujib, *op.cit*, hlm.105-106.

²³ Hamruni.2008. *Konsep edutainment dalam pendidikan Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. hlm.79

²⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496, hlm.15.

SIMPULAN

Ada hubungan atau urgensi antara esensi seorang guru, murid dan penerapan pengajaran. Seperti uang, pendidik dan murid adalah dua entitas yang saling bergantung dengan dua kualitas yang berbeda. Namun, mereka tidak akan dapat dipisahkan satu sama lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual religius, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak luhur, dan keterampilan yang dibutuhkan olehnya, masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin bahwa proses pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu untuk memimpin dan mengarahkan pertumbuhan siswa dari tahap ke tahap ke tahap yang ideal, pendidik dan siswa sama-sama harus mengakui perlunya peran masing-masing sebagai pendidik dan peserta didik.

Selain memberikan pengajaran, seorang pendidik harus dapat menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam berbagai bidang kehidupan. Guru juga harus dapat menginspirasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan membangun suasana belajar yang mendukung. Oleh karena itu, untuk memberikan pengajaran yang menarik dan berkualitas tinggi, pendidik harus terus mempelajari hal-hal baru dan tumbuh sebagai individu. Dalam proses pendidikan, esensi guru dan murid pada dasarnya saling terkait. Sementara siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, pendidik memainkan peran penting dalam membantu siswa dalam mewujudkan potensi penuh mereka. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menarik, keduanya harus berkolaborasi.

REFERENSI

- Hamruni.2008. *Konsep Edutainment dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.hlm. 79
- J.B.Situmorang dan Winarno. 2009. *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik (Kompetensi Paedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial)*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi
- Maragustam.2010. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga. hlm.169.
- Mujib, Abdul.2008. *Ilmu Pendidikan Islam*.Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 47
- Nata, Abuddin.1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.hlm. 94
- Poerwadarminta.1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.250.
- Ramayulis dan Syamsul Nizar. 2010 *.Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*.Jakarta: Kalam Mulia. hlm.139.
- Sukring. 2013. *Pendidik dan Mahasiswa dalam Pendidikan Islam*.Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 77.
- Tafsir, Ahmad. 2007. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 131